

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 111 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abdavaxobova Durдона Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Ишманова Д.Н.	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanish afzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

RAQAMLI IQTISODIYOTNING BUGUNGI HOLATI VA UNDAGI MUAMMOLAR

Abdullayeva Xusniya,
Norboeva Nodirabegim

Millat umidi universiteti
3-kurs talabalari

Ilmiy rahbar:

Norboev Odil Abraevich

Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirishning eng xarakterli xususiyatlaridan biriga aylanib borayotganligi va bozor rivojlanishini tezlashtiruvchi omil sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy dunyoda innovatsiyalardan keng foydalanish orqali tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga erishish mumkinligi haqida taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, kapital, innovatsion jarayon, ishlab chiqarish omillari, innovatsion strategiya, innovatsion tadbirkorlik.

Abstract: In this article, innovation is becoming one of the most characteristic features of economic development and is analyzed as a factor accelerating the development of the market. Suggestions and recommendations are also provided on how to achieve the rapid development of entrepreneurship in the modern world through the widespread use of innovation.

Key words: innovation, capital, innovation process, factors of production, innovative strategy, innovative entrepreneurship.

Аннотация: В данной статье рассматривается, что инновации становятся одной из наиболее характерных черт экономического развития и анализируются как фактор, ускоряющий развитие рынка. Также представлены предложения и рекомендации по достижению быстрого развития предпринимательства в современном мире за счет широкого использования инноваций.

Ключевые слова: инновация, капитал, инновационный процесс, факторы производства, инновационная стратегия, инновационное предпринимательство.

KIRISH

Hozirgi vaqtda innovatsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirishning eng xarakterli xususiyatlaridan biriga aylanib bormoqda. Yaqinda bu atama ekzotik, noma'lum va hatto professionallar orasida ham unchalik aniq bo'lmagan tushunchani eslatardi. Ammo endilikda innovatsiyaning o'zi ham, uning tushunchalari ham dunyoni tezda zabt etmoqda. Innovatsion jarayonda muhim rol o'ynaydigan va innovatsiyalarni korxonalar uchun strategik resursga aylantiradigan xalqaro kapital bozori kengayib bormoqda. Bu jarayonda yangi moliyaviy tuzilmalar ham faoliyatni qo'llab-quvvatlamogda.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, innovatsiyalarga ko'pincha odamlarning bevosita salbiy munosabati va pozitsiyasi to'siq bo'ladi. Biroq, O'zbekistonda paradoksal vaziyat kuzatilmogda: butun jamiyat innovatsion jarayonlarga ijobiy munosabat bildirmogda va ularni qo'llab-quvvatlamogda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-martdagi "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5975-son¹ Farmoni, 2020-yil 26-martdagi "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda uning tizim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish to'g'risida" PQ-4653-son², 2020-yil 13-oktabrdagi "Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-4862-son³ qarorlari, 2021-yil 17-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini samarali tashkil etish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori kabi me'yoriy hujjatlar shular jumlasidandir.

Ushbu hujjatlarni qabul qilishdan maqsad tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, yangi tadbirkorlarni vujudga keltirish va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, innovatsion tizimning salohiyati va samaradorligini

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4776669>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4776766>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5045889>

o'shiringa ko'maklashish, innovatsiyalar uchun qulay bo'lgan me'yoriy-huquqiy, moliyaviy va axborot muhitini yaratishdan iborat.

Shuningdek, sanoatda raqobatbardoshlik va mahsuldorlikni oshirish, yuqori texnologiyali mahsulotlar ulushini oshirishni rag'batlantirish, ishlab chiqarishni ko'paytirish va ishlab chiqarish hamda eksport tarkibida ulushni oshirish, innovatsion texnologiyalar va ilg'or boshqaruvni qo'llashni kengaytirishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ayrim mualliflarning fikricha, an'anaviy iqtisodiyot ham, boshqa asosda rivojlanayotgan yangi iqtisodiyot ham mavjud. Bizning fikrimizcha, bu ikki modelni qarama-qarshi qo'ymasdan, ikkalasining ijobiy tomonlaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki an'anaviy iqtisodiyot zahirida yangisi asta-sekin rivojlanib borishini namoyish etadi.

Darhaqiqat, zamonaviy dunyoda innovatsiyalar ishlab chiqarish omiliga aylangani haqiqatdir. Ma'lumki, an'anaviy ravishda ishlab chiqarishning uchta omili mavjud: yer, mehnat va kapital. Ularni birinchi bo'lib J. B. Sey tahlil qilgan edi. [1] Hozirgi vaqtda bu omillar odatda tadbirkorlarning qobiliyatini va ba'zi mualliflarning fikriga ko'ra, axborot omilini ham o'z ichiga oladi va shu bilan iqtisodiyotni rivojlantirishda axborotning rolini ta'kidlaydi. Bizning fikrimizcha, tadbirkorlar imkoniyatlarini innovatsiyalar bilan almashtirish yoki ikkala yangi omilni ham an'anaviy omillar bilan bog'lash to'g'riroq bo'ladi.

Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish omillarini o'rganish orqali tahlil chuqurroq olib boriladi va har bir omil parchalanadi. Yer yoki tabiiy omillar - tadbirkorlikning asosi sifatida foydalanish uzoq muddatli raqobatdosh ustunliklarni ta'minlamaydigan omillardir. Bundan tashqari, tabiiy resurslarning ko'p turlari qayta tiklanmaydi va bir muncha vaqt o'tib tugashi mumkin.

Boshqa tomondan, innovatsion omil amalda bitmas-tuganmas va u innovatsiyalarni keltirib chiqaradi, ularni ishlab chiqarishga joriy etish mumkin. Ularning kengayishi uzoq muddatli raqobatbardoshlikni ta'minlashi mumkin, chunki u hozirgi vaqtda yangi, ayniqsa rivojlangan omillarga asoslangan.

Aslida, bunday nuqtai nazarni "mutlaqo yangi" deb bo'lmaydi. Yuqorida aytib o'tilgan fikrni ingliz olimi G.A. Gobson yanada yorqinroq ifodalab, ijodiy qobiliyatlarni ishlab chiqarish omillariga ham kiritgan. [1] Gobson iqtisodiy tizimda yangi mahsulotlar va bozorlarning paydo bo'lishi, yangi texnologiyalarni joriy etilishi kabi jarayonlarni tahlil qilib, ularni "progressiv ishlab chiqarish sohasi" deb atagan. Bugungi kunda bu sohani biz "innovatsion iqtisodiyot" deb ataymiz.

Albatta, innovatsiya kabi hodisani o'rganishda ikki olim – N. Kondratiev va avstriyalik J.A. Shumpeterning nomlarini unutmaslik kerak. Aynan Shumpeter o'zining "Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi" tadqiqotida innovatsiya tushunchasiga birinchi bo'lib ta'rif bergan. [3]

Shumpeter innovatsiyani tijorat muammolarini hal qilishga yo'naltirilgan, mavjud ishlab chiqarish omillarining ilmiy va tashkiliy birikmasi sifatida talqin qilgan. Shumpeter bevosita innovatsiyalarda iqtisodiy tizimlarning rivojlanish manbasini ko'rgan. Uning fikricha, innovatsiyalar beshta asosiy o'zgarish shaklida namoyon bo'ladi:

- Yangi texnologiyalar, yangi texnologik jarayonlar yoki yangi ishlab chiqarish bozorlarini ta'minlash;
- Yangi xususiyatlarga ega mahsulotlarni joriy etish;
- Yangi xom ashyolardan foydalanish;
- Ishlab chiqarishni tashkil etish va ishlab chiqarishni moddiy-texnik ta'minotidagi o'zgarishlar;
- Yangi bozorlarning paydo bo'lishi.

Shuningdek, u innovatsiyani o'zgarishlar sifatida izohlab, ularning maqsadi iste'mol tovarlarining yangi turlarini, yangi ishlab chiqarish jarayonlarini va transport vositalarini joriy etish va ulardan foydalanishni yo'lga qo'yish ekanligini ta'kidlagan.

nnovatsiyalarni tavsiflashda Shumpeter tadbirkorning rolini alohida qayd etgan. Chunki aynan tadbirkor harakatlantiruvchi kuch bo'lib, yangi ixtirolarni amaliyotga tatbiq etadi va mukofot sifatida foyda oladi. Hamma ixtirolar innovatsiyaga aylanmaydi; faqat foyda keltiradigan va bozor talabini qondiradigan ixtirolar innovatsiya deb ataladi.

Boshqacha qilib aytganda, ilm-fan natijasida g'oya paydo bo'ladi, undan keyingi qadam esa bu g'oyani tijoratlashtirish, ya'ni ixtironi innovatsiyaga aylantirib, daromad keltirishdir. Shunday deyilgan: "Agar ilm-fan pulni bilimga aylantiradigan jarayon bo'lsa, innovatsiya bu bilimlarni qo'shilgan qiymat bilan pulga aylantiradigan jarayondir."

N. Kondratiev iqtisodiy sikllarning (to'lqinlarning) turli uzunliklarga ega ekanligini asoslab berdi: uzoq muddatli (48-55 yil), o'rta muddatli (7-11 yil) va qisqa muddatli (3-3,5 yil).

Uning eng muhim hissasi uzun to'lqinlarni o'rganish bilan bog'liq. O'z nazariyasini asoslash uchun u eng rivojlangan to'rtta davlatni — Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va AQShni qamrab olgan juda ko'p faktik materiallarni tahlil qildi. O'tkazilgan tadqiqotlar narxlar dinamikasi, foiz stavkalari, ish haqi, tashqi savdo hajmi va asosiy sanoat tovarlari dinamikasi bilan bog'liq edi. Tahlil qilinayotgan vaqt davri 140 yilni qamrab oldi.

Tadqiqot uzoq to'liqlarning mavjudligini tasdiqladi va sabablardan biri sifatida fan, uning kashfiyotlari, fan va texnika rivojlanishining notekisligi, innovatsiyalar va boshqa omillar qayd etildi (Kondratiev N. (1925)). [3]

Kondratiev uzun to'liqlar bilan bog'liq empirik naqshlarni kashf etdi. Rivojlanishidan oldin va uning boshlanishida jamiyatning iqtisodiy hayotida texnologiyadagi muhim o'zgarishlar bilan bog'liq chuqur o'zgarishlar ro'y beradi (muhim texnologik kashfiyotlar va ixtirolar sodir bo'lgan). U ilmiy-texnikaviy yangiliklarni asosiy omil deb hisobladi. Innovatsiyalar iqtisodiy muhitni o'z tendensiyasidan yuqori tendensiyaga o'zgartirib, hayajonni yuzaga keltiradi. Kondratiev, shuningdek, innovatsiyalarning vaqt bo'yicha notekis bo'linishini ko'rsatdi. Ular guruhlarda yoki zamonaviy til bilan aytganda, klasterlarda paydo bo'ladi. Shuning uchun Kondratievning tadqiqotida biz klaster yondashuvidan foydalanishning birinchi misollaridan birini topishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda Kondratievning tavsiyalaridan innovatsion strategiyalarni ishlab chiqishda ham foydalanish mumkin. [4]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolarni tahlil qilish uchun qiyosiy tahlil, statistik tahlil va empirik tadqiqot usullari qo'llanildi. Tadqiqot doirasida so'nggi yillardagi iqtisodiy ko'rsatkichlar, raqamli texnologiyalar rivojlanishi dinamikasi hamda xalqaro va mahalliy tajribalar o'rganildi.

Ma'lumotlar manbasi sifatida O'zbekiston Respublikasi hukumatining rasmiy hujjatlari, xalqaro tashkilotlarning statistik hisobotlari, ilmiy maqolalar va amaliy tadqiqotlardan foydalanildi. Muammoning chuqurligini o'rganish uchun sifat va miqdoriy usullar birgalikda qo'llanildi.

Tahlil jarayonida raqamli iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar (texnologik rivojlanish darajasi, moliyalashtirish, kadrlar tayyorlash, infratuzilma holati va boshqalar) o'rganilib, muammolar va imkoniyatlar aniqlandi. Shuningdek, innovatsion klasterlarni rivojlantirish hamda raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalarni tatbiq etish bo'yicha xalqaro tajribalar tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Agar mamlakatimizdagi innovatsion jarayonlar bilan rivojlangan mamlakatlardagi holatni taqqoslasak, hozirgi vaqtda dunyoning rivojlangan mamlakatlari 15 yildan ortiq vaqt mobaynida innovatsion iqtisodiyot va beshinchi texnologik tsikl (uzoq to'liq) ta'sirida bo'lib kelmoqda. Shunchaki beshinchi to'liqga kirish imkoniyatiga ega bo'lgan davlatlar, hatto undan keyin ham nima qilishlari kerak?

Ular, birinchi navbatda, yangi yuqori texnologiyali yo'nalishlarda ilmiy izlanishlarni boshlab, bu mamlakatlarga yetib olishadimi? Ko'rinib turibdiki, bu juda muammoli. Biroq, bu ushbu mamlakatlarning, xususan, mamlakatimizning boshqa davlatlar tomonidan yaratilgan texnologiyalardan foydalanishiga va ulardan o'z iqtisodiyotlarini rivojlantirishda foydalanishiga to'sqinlik qilmaydi. Shuningdek, chet el investitsiyalarini jalb qilish uchun imkon qadar ko'proq shart-sharoit yaratish rivojlangan mamlakatlardan o'zib ketishga harakat qilishga yordam beradi.

Bir muncha vaqt oldin bu tajriba Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqa mamlakatlarda amalga oshirilgan. Darhaqiqat, innovatsiyalar tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlar va globallashuvning ijobiy tomonlari, birinchi navbatda, Janubiy Koreya, Tayvan, Gonkong, Singapur kabi Janubi-Sharqiy Osiyo (ko'pincha "yo'lbarlar" deb ataladi) davlatlari tomonidan qo'lga kiritilgan. Shuningdek, Keltlar "yo'lbari" - innovatsiyalar sohasida yetakchilardan biri bo'lgan Irlandiya hisoblanadi. Bu davlatlar O'zbekiston uchun paradigma bo'lib xizmat qilishi mumkin, chunki bizning mamlakatimiz o'zining kichik bozori va kambag'al an'anaviy resurslari bilan o'zining raqobatbardosh noyob no'anaviy manbalaridan foydalangan holda innovatsion yo'lni tanlasagina muvaffaqiyatli rivojlana oladi.

amlakatning raqobatbardoshligi alohida korxonalarining raqobatbardoshligi asosida rivojlanadi. Har bir korxonalar raqobatbardoshlik bilan ta'minlangan afzalliklarga erishish uchun o'z strategiyasini qo'llaydi. Biroq, muvaffaqiyatli kompaniyalarning evolyutsiyasi va rivojlanishi tabiati o'xshash bo'ladi, chunki kompaniyalar innovatsiyalarga asoslangan raqobatdosh ustunliklarni yaratadilar.

Mamlakatimiz korxonalaridagi innovatsion jarayonlarning kuchsizligining sabablari quyidagi omillar ta'siridadir:

- sanoat sohasida ishlaydigan olimlar sonining kamligi, shuningdek, ishchi kuchida olimlar va tadqiqotchilar ulushining pastligi;
- yuqori texnologiyalarni patentlash sohasiga kirmaslik;
- ishlab chiqarish sektori va universitetlar o'rtasidagi zaif hamkorlik;
- innovatsiyalarni rag'batlantirishning nisbatan muvaffaqiyatsizligi va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari faoliyati;
- biznesni boshlash uchun murakkab protseduralar;
- texnologik ta'lim sifatining yetarli emasligi.

Jahon tajribasidan “Yevropa innovatsion paradoksi” deb ataladigan tushunchani ham ta’kidlash lozim. Bir tomondan, ta’lim va ilm-fanga kiritilayotgan investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, shuningdek, Yevropa Ittifoqining aksariyat mamlakatlarida aholi orasidagi oliy ma’lumotli odamlarning foizi AQSh yoki Yaponiyadan ham yuqori. Yevropa ilmiy salohiyat ko’rsatkichlari bo’yicha ham ulardan ustundir (masalan, Nobel mukofoti sovrindorlari, SCI nashrlari, doktorlik ilmiy darajasiga ega olimlar soni). Shunga qaramay, Yevropa Ittifoqida iqtisodiyotning unumdorligi AQShnikiga qaraganda ikki baravar past bo’lib, uning AQSh bilan savdo balansi salbiy. Dunyoning turli burchaklaridan talabalar AQSh oliy ta’lim muassasalarida o’qishga intilmoqda. AQSh esa innovatsiyalardan foydalanishda juda muvaffaqiyatli mamlakat hisoblanadi. U nafaqat o’z mamlakatida yaratilgan, balki butun dunyo bo’ylab yaratilgan bilimlarni ham tijoratlashtiradi. Oliy ta’lim va tadqiqot sohasidagi eng yaxshi mutaxassislar (loyiha menejerlari, tadqiqotchilar, oliy ma’lumotli texnologiya mutaxassislari) AQShga ko’chib ketmoqda. Yevropa esa AQSh korxonalarida malaka oshirish va oliy o’quv yurtlarida ta’lim olish uchun mablag’ tikmoqda. Shu kabi faktlar asosida “Yevropa innovatsion paradoksi” atamasi yuzaga kelgan.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, innovatsiyalar asosiy harakatlantiruvchi kuchdir. Innovatsiyalar raqobatbardosh iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatini beradi. So’nggi yillarda buni nafaqat iqtisodchilar, balki siyosatchilar ham tushunmoqda. Asosiy maqsadlarga erishish uchun yalpi ichki mahsulotning 3 foizini ilmiy-tadqiqot ishlariga yo’naltirish, bandlik darajasini 70 foizga yetkazish, byurokratiyani qisqartirish, korrupsiyani yo’qotish va tadbirkorlikni rag’batlantirish talab etiladi. Agar ushbu muammolar hal etilsa, mamlakatimiz iqtisodiyoti innovatsion rivojlanishda katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalar uchun davlat byudjetlaridan ajratiladigan mablag’ hajmini oshirish ko’zda tutilgan. Bu borada uchta asosiy yo’nalish ustuvorlik kasb etadi: ta’limga va intellektual mulkni shakllantirish hamda ko’paytirishga sarmoya kiritish, sanoat va xizmat ko’rsatish sohasida raqobatbardoshlikni kuchaytirish, mehnat bozorida monomarkazlar tashkil etish. Ko’rinib turibdiki, yuqorida aytib o’tilgan barcha holatlarda raqobatbardoshlikni oshirish innovatsiyalar bilan bevosita bog’liqdir.

Mamlakatlar va alohida korxonalar o’rtasida samarali bilim almashinuvi uchun tadqiqot o’tkazish hamda bilimlarni kengaytirish maqsadida muvofiqlashtirilgan va umumiy makon yaratish zarurati mavjud. Nafaqat O’zbekiston, balki MDH mamlakatlari ichida eng yirik investitsiya loyihalaridan biri hisoblangan UzGTL majmuasi ham innovatsion ishlab chiqarishning yorqin namunasidir. Shuningdek, MDH hududidagi eng zamonaviy innovatsiyalardan biri bu korxonaning markaziy boshqaruv pulti va zavod markaziy laboratoriyasidir.

Bu yerda yiliga umumiy qiymati 1 milliard AQSH dollari yoki 12,8 trillion so’mdan ortiq import o’rnini bosuvchi neft mahsulotlari va uglevodorod xom ashyolari ishlab chiqariladi. GTL texnologiyasi asosida tabiiy gazdan qo’shilgan qiymatli mahsulotlar olish uch bosqichda amalga oshiriladi. Ushbu texnologiya yordamida tayyorlangan zamonaviy yonilg’i turlari ekologik jihatdan yuqori sifatga ega va toza. Bu esa bugungi kunda dolzarb bo’lib turgan tabiatga zarar yetkazmaslik tamoyiliga to’liq mos keladi.

Masalan, GTL dizel yonilg’isini olaylik. Yuqori texnik tavsiflarga ega va tarkibida oltingugurt deyarli yo’qligi sababli GTL dizelidan atmosferaga chiqindilar minimal darajada chiqariladi. Xuddi shuningdek, GTL kerosini aviakompaniyalarga atmosferaga chiqariladigan zararlarni kamaytirishning xavfsiz va samarali usulini taklif etadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida hosil bo’ladigan ortiqcha bug’ yordamida avtonom tarzda elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Ya’ni, “Uzbekistan GTL” zavodini elektr energiyasi bilan ta’minlash masalasi ham innovatsion tarzda hal etilgan.

Shunday qilib, korxonaga nafaqat o’z faoliyati uchun zarur bo’lgan elektr energiyasini mustaqil ishlab chiqaradi, balki zarur hollarda ishlab chiqarilgan elektr energiyasining ortiqcha hajmini milliy elektr tarmoqlariga yetkazib beradi. Bundan tashqari, innovatsion texnologiyalar asosida qayta ishlangan gazdan yuqori sifatli zamonaviy UzGTL mahsulotlari ishlab chiqariladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, innovatsion tadbirkorlik bilan shug’ullanayotgan va ishlab chiqarish jarayoniga xorij tajribasini qo’llab, yangiliklar joriy etilgan zamonaviy korxonalarda, an’anaviy korxonalarga nisbatan ish haqi 2–3 barobar, ish unumdorligi esa 2 barobar oshganligi, ayniqsa ishchi xizmatchilarning turmush darajasining ilgariga nisbatan yaxshilanganligi va farovonligi ta’minlanayotganligi bugungi innovatsion iqtisodiy islohotlarning ijobiy tomonlarini namoyish etmoqda. Ammo erishilayotgan yutuqlar bilan bir qatorda hal etilishi lozim bo’lgan muammolar ham mavjud. Xususan, tadbirkorlarimiz biznesni boshqarishda yetarlicha malakaga ega emasligi, ishchi xodimlarning yangiliklarni tez o’zlashtira olmasligi, ular ichki va tashqi risklarni, innovatsiyalarga bo’lgan ehtiyojni hamda jahon bozorida o’z holatini yetarlicha baholay olmasligi, korxonalarni rivojlantirish va raqobatbardoshlikni oshirishga yetarlicha e’tibor berilmasligi, ishbilarmonlik muhitini tashkil etish va innovatsiyalarni rag’batlantirish tuzilmasini ishlab chiqishda ko’plab muammolar mavjudligi kuzatilmoqda. Ushbu muammolarni hal etishda quyidagi taklif va tavsiyalarni maqsadga muvofiq

deb hisoblaymiz: ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish jarayonida xususiy biznesning rolini oshirish kerak, bu esa tadqiqot va ishlanmalarga investitsiyalar samaradorligini oshirishga turtki beradi, innovatsiyalar uchun zarur bo'lgan investitsiyalar darajasini oshirish va raqobatni kuchaytirish kerak, O'zbekistonda yaratilgan ilmiy ishlanmalarni xorijda patentlashni va innovatsiyalarni rag'batlantirishning asosiy elementi bo'lgan ishlanmalar uchun marketing qidiruv tizimini qo'llab-quvvatlash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гужин А.А., Гужина Г.Н. Материальные интересы в системе экономического роста // Московское научное обозрение. 2012. № 12-1. С. 6.
2. Гужина Г.Н. Социально-экономическая сущность и принципы формирования системы стратегического управления // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2009. № 6 (11). С. 141.
3. Иванов М.А., Гужина Г.Н. Особенности управления рисками в рыночных условиях // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2009. № 7 (12). С. 198.
4. Назаршоев Н.М., Гужина Г.Н., Гужин А.А., Ежкова В.Г. Стратегия развития бизнеса как инструмент управления конкурентоспособностью // Инновации и инвестиции. 2016. № 4. С. 90-92.
5. Петрухина Е.В., Гужин А.А., Величко Н.Ю., Нижарадзе Л.Д., Волкова А.В., Овешникова Л.В. Современные теории менеджмента. Орёл, 2014. - 110 с.
6. Gulyamov S.S., Ayupov R.X., Abdullayev M.K. Raqamli iqtisodiyot – kadrlar tayyorlashning dolzarb yo'nalishlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. 2020. №1 (yanvar-fevral). – B. 186-198.
7. Abduraxmonova G.Q., Rustamov D.J. Inson kapitalini raqamli iqtisodiyot asosida rivojlantirish yo'nalishlari. Monografiya. // Beau Bassin: "GlobeEdit" Publisher, 2020. – 127 b.
8. Гретченко А.А. Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики // Россия: тенденции и перспективы развития. 2018. № 13 (1). стр. 824-827.
9. Егоров Н.Е., Ковров Г.С. Особенности подготовки кадров в условиях перехода на новый технологический уклад // Человек и образование. 2018. № 2 (55). С. 117-122.
10. Zaripova M.D. Yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatining statistik tahlili va prognozlashtirish: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori diss. avtoref. Urganch, 2023. – 67 b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

